

**DA CRISE CLIMÁTICA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COMO ALIADO?**

DE LA CRISIS CLIMÁTICA A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: ¿ES LA CORTE
SUPREMA UNA ALIADA?

FROM THE CLIMATE CRISIS TO THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION: THE
SUPREME COURT AS AN ALLY?

ADAILSON PINHO DE ARAÚJO¹

PAULO CÉSAR REBOUÇAS TORQUATO FILHO²

VALTER MOURA DO CARMO³

Palavras-chave: Crise climática; Supremo Tribunal Federal; jurisdição constitucional.

Palabras claves: Crisis climática; Corte Suprema; jurisdicción constitucional.

Keywords: Climate crisis; Supreme Court; constitutional jurisdiction.

Introdução

A crise climática se apresenta como o maior desafio da presente geração. Pelo mundo, eventos climáticos extremos colocam em risco todas as formas de vida. Nesse sentido, especialmente após as eleições de 2022, o Brasil tem se projetado internacionalmente como

¹ Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). Email: adailson.araujo@alunos.ufersa.edu.br.

² Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). Email: paulo.filho09400@alunos.ufersa.edu.br.

³ Doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC). Professor Visitante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). E-mail: vmcarmo86@gmail.com.

um aliado da questão ambiental, notadamente ao trazer para si a autoridade de planos que se autodefinem como bem-sucedidos em matéria de proteção ao ecossistema natural.

Desse modo, algumas instituições da República têm, de alguma forma, buscado conferir legitimidade à pauta ambiental. O presente trabalho busca identificar como a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do exercício da jurisdição constitucional, é corolária de um avanço institucional pela pauta do meio ambiente.

Assim, o trabalho se justifica pela necessidade de aprofundar o entendimento sobre a jurisdição ambiental no STF, a fim de verificar se a Corte exerce um papel de aliado em relação ao tema, a partir de duas ações de controle concentrado.

Diante do exposto, a pesquisa parte da seguinte pergunta-problema: a tese da reconstitucionalização, adotada pelo STF no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 54 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 760, é suficiente para conformar os efeitos da emergência climática no Brasil?

A fim de responder ao problema, a pesquisa tem por objetivo geral analisar os efeitos dos julgamentos das referidas ações, no que concerne ao enfrentamento à crise climática. Outros três objetivos específicos foram traçados: i) identificar os principais argumentos utilizados pelo Tribunal no julgamento das referidas ações; ii) associar os efeitos dos julgamentos com a literatura sobre o tema e iii) relacionar os resultados à luz da pauta ambiental do Tribunal, considerando a projeção político-institucional que o órgão disputa no contexto brasileiro.

O trabalho conta com uma metodologia empírico-qualitativa, cujo método principal parte da análise bibliográfica com estudo dos casos. As formas de conclusão serão aferidas por abordagens dedutivas e inferenciais, a fim de se condicionar, ainda que preliminarmente, conclusões que deem respostas às inquietações expostas na pesquisa.

Pelo exposto, a pesquisa tende a contribuir para o XIII EPED, bem como para o eixo temático, à medida em que propõe compreender, por meio de metodologias empíricas e qualitativas, o papel do STF na jurisdição ambiental.

1 Referencial teórico

A crise climática tornou-se uma importante questão jurídico-constitucional dos Estados nacionais ao redor do mundo (Azevedo, 2023a). A evolução do conceito enquanto problema jurídico no caso brasileiro decorre desde 1988, quando o meio ambiente foi erigido à categoria de direito fundamental e como valor constitucionalmente protegido, incorporando uma forma de constitucionalismo ambiental (Silva, 2022; Silva; Sousa; Sampaio, 2023).

O conceito de crise climática tem sido utilizado para evidenciar os sinais de mudança do clima, devido à situação ambiental de aquecimento contínuo do planeta pelo acúmulo de CO₂, havendo consenso científico de que tal fenômeno deriva da ação humana (Mello, 2023). Contudo, os impactos e riscos da degradação ambiental, incluindo sua percepção, não afetam igualmente a todos os indivíduos, uma vez que certos agrupamentos estão mais expostos a situações extremas do que outros, por possuírem menos recursos econômicos ou políticos configuradores de uma resiliência ambiental (Bursztyn; Eiró, 2015; Leonel Júnior; Gonçalves, 2022).

Considerando esse cenário de crise, o meio ambiente, nos últimos anos, emergiu como principal substrato jurídico, ora como pano de fundo, ora como protagonista, em diversas ações judiciais em inúmeros tribunais – incluindo cortes constitucionais –, evidenciando que as alterações climáticas chegaram à jurisdição constitucional (Gomes; Minassa, 2023).

Com isso, a litigância climática tem aumentado, com o objetivo de provocar a jurisdição a se manifestar sobre questões relacionados à crise climática, com o fim de proteger direitos e obrigações constantes em acordos internacionais, políticas públicas internas, leis e constituições (Lisbôa, 2021; Victovoski; Winckler, 2022).

O Brasil experimenta uma onda de litigância climática justificada pela piora em indicadores de proteção ao meio ambiente, revogação/abrandamento de marcos protetivos, não aceitação de compromissos internacionais, recorrência de desastres extremos e a paralisação de fundos (Staffen, 2023).

Como resposta, diversas ações foram protocoladas no STF por partidos políticos, inaugurando a chamada “pauta ambiental” da corte. Em comum, esses processos judiciais questionavam ações e omissões do Governo Federal contra o meio ambiente, indo desde o desmantelamento do Fundo Clima e Fundo Amazônia ao desmatamento de biomas (Azevedo, 2023b; Silva; Sousa; Sampaio, 2023; Staffen, 2023).

Na ADPF nº 708, o STF reconheceu a omissão do Governo Federal na gestão do Fundo Clima, tendo aplicado, entre as sanções, o dever de retomar os investimentos neste fundo. Esse caso foi considerado um dos mais paradigmáticos da corte em matéria de crise climática, uma vez que o argumento vencedor considerou que a atuação em prol da defesa do meio ambiente, notadamente por meio da redução de gases de efeito estufa, não era uma política pública discricionária desenhada pelo Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, mas sim um dever constitucional de enfrentamento às mudanças climáticas (Carneiro, 2024; Mello, 2023).

Em outra via, o voto da ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADPF nº 760 e ADO nº 54, foi relevante, haja vista o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, considerando ainda a existência de um processo de “cupinização” da política ambiental (Silva; Sousa; Sampaio, 2023).

Como se observa, a jurisdição constitucional, no campo dos litígios climáticos, visa o restabelecimento do equilíbrio ecológico. Segundo a literatura, todas as decisões públicas trazem características ou marcas do agente decisor, sendo demarcadas, portanto, de ideologia e continência (Marin, 2013). Essa constatação implica em reconhecer as marcas ou os argumentos da jurisdição que o STF utiliza quando decide em matéria ambiental, sendo

natural que seus atores recorrem à convergência em algum grau, buscando atuar dialogicamente.

Pelo exposto, denota-se que os litígios climáticos ajuizados no STF trazem a oportunidade de decisões importantes que acolhem discussões científicas a respeito das formas de combate à crise climática vivenciada no país (Azevedo, 2023b), ao mesmo tempo em que evidencia que esses conflitos se desenvolvem dentro de um fenômeno de expansão judicial (Vega, 2021).

Com efeito, o Tribunal, jurisdicionalmente, pode promover avanços institucionais na pauta do meio ambiente, o que passa necessariamente pela incorporação dos princípios de Direito Ambiental nos processos decisórios públicos de outros órgãos e Poderes, inspirados por aquele, a fim de concretizar materialmente o Brasil como um Estado Democrático de Direito Ambiental (Messias; Carmo; Rosa, 2020).

2 Resultados obtidos e discussões

O STF ganhou destaque na dinâmica institucional brasileira em razão da Constituição Federal lhe conferir uma série de atribuições no exercício da jurisdição. Pelo caráter programático do texto constitucional, a corte exerce o controle de constitucionalidade nas formas difusa e concentrada, nos termos do art. 102 (Brasil, 2024a).

Nesse sentido, o resumo tem vistas na compreensão das ações sob análise. O julgamento conjunto destes processos tinha por objeto jurídico a situação de inconstitucionalidade na mitigação dos efeitos das queimadas na Região Amazônica e da destruturação dos órgãos de Estado de proteção ambiental (Brasil, 2024b; 2024c).

Em seu voto, a ministra relatora argumentou que, com a mudança nas diretrizes ambientais com a alternância de Governo, se percebia um processo de “reconstitucionalização” na política ambiental. De modo paralelo, a ministra proferiu o seu voto pelo reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional nas ações de proteção da Floresta Amazônica, tese que não foi acolhida pela maioria da corte.

Desse modo, observa-se tendências na jurisdição ambiental do STF, considerando o impacto dos julgamentos sob dois aspectos: i) o contexto global de crise climática, ao passo que o Brasil busca se projetar geopoliticamente como um país de relevância na proteção do meio ambiente e ii) a dinâmica institucional a qual a corte vem se inserindo, com uma série de decisões definidoras de políticas públicas ambientais, cuja competência é constitucionalmente conferida ao Poder Executivo.

Quanto ao segundo aspecto acima delineado, o tribunal julgou por unanimidade a determinação de que a União adote um plano de proteção ambiental. Noutro modo, quanto à tese da reconstitucionalização, o Tribunal aproxima-se do atual Governo ao afirmar mudanças na execução de políticas públicas na área ambiental, tese que, conforme se apresentará com o aprofundamento desta pesquisa, não cuida em promover soluções dentro das competências constitucionais conferidas ao STF.

Considerações Finais

O atual agravamento da crise climática impõe às nações o restabelecimento de novas interações com o ambiente natural. O Estado brasileiro, em razão da abundância dos seus ecossistemas, visa se projetar como um *player* internacionalmente relevante em matéria ambiental.

O presente resumo analisa o campo jurisdicional de afirmação do direito ao meio ambiente, a partir da jurisprudência do STF, reafirmada nos julgamentos sob análise. Assim, as conclusões preliminares dão conta de afirmar que a tese da reconstitucionalização aduzida pela corte não cuidou de conformar, os efeitos da crise climática, projetando o Tribunal como um aliado casuístico da pauta ambiental.

As conclusões aqui apresentadas são limitadas, de modo que o aprofundamento da pesquisa deve sugerir tendências jurisdicionais mais críveis a serem adotadas pelo STF no que diz respeito à crise climática.

Referências

OFERECIMENTO:

APOIO:

AZEVEDO, Nauê Bernardo Pinheiro de. **A política climática atravessou a praça?** Um panorama da judicialização do clima a partir do meio ambiente no Supremo Tribunal Federal. 2023a. 234 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/4662>. Acesso em: 3 maio 2024.

AZEVEDO, Nauê Bernardo Pinheiro de. A atuação do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708 - reativação do Fundo Clima. **Diálogos Soberania e Clima**, v. 2, n. 2, 2023b. Disponível em: https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Dialogos-Soberania-e-Clima-No_11-Fevereiro-2023-final.pdf. Acesso em: 3 maio 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, 2024a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade Por Omissão Nº 54. Relator: Min. Carmém Lúcia. Brasília, DF de 2024b. **Diário de Justiça Eletrônico**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5757017>. Acesso em: 01 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 760. Relator: Min. Carmém Lúcia. Brasília de 2024c. **Diário de Justiça Eletrônico**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6049993>. Acesso em: 5 maio 2024.

BURSZTYN, Marcel; EIRÓ, Flávio. Mudanças climáticas e distribuição social da percepção de risco no Brasil. **Sociedade e Estado**, v. 30, n. 2, p. 471–493, 2015. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/5984>. Acesso em: 4 maio 2024.

CARNEIRO, Rafael de Alencar Araripe. Litigância climática no Brasil: conquistas e perspectivas a partir do julgamento do caso Fundo Clima. **Revista da Escola Superior do Ministério Público da União**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 117–129, 2024. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/publicacoesscientificas/index.php/revista2/article/view/679>. Acesso em: 3 maio 2024.

GOMES, Carla Amado; MINASSA, Pedro Sampaio. As alterações climáticas chegam aos Tribunais Constitucionais: O Caso do Acórdão Klimatchutzgesetz do Bverfg, de 24 de Março de 2021. **Revista Quaestio Iuris**, v. 16, n. 2, p. 1020–1049, 2023. DOI: <https://doi.org/10.12957/rqi.2023.71217>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/quaestioiuris/article/view/71217>. Acesso em: 5 maio 2024.

LEONEL JÚNIOR, Gladstone; GONÇALVES, Victória Lourenço de Carvalho e. Para uma análise jurídico-ambiental crítica e libertadora no Brasil. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 2240–2261, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2022/65857>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/65857>. Acesso em: 4 maio 2024.

LISBÔA, Luiza Silva. A litigância climática brasileira: caminhos e fatores nacionais em um fenômeno global. **Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília**, v. 17, n. 1, p. 610–631, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/37279>. Acesso em: 5 maio 2024.

MARIN, Jeferson Dytz. Limites e possibilidades da decisão em matéria ambiental. **Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos**, Florianópolis, v. 34, n. 67, p. 223–250, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2013v34n67p223>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v34n67p223>. Acesso em: 5 maio 2024.

MELLO, Patricia Perrone Campos. O direito humano ao meio ambiente na visão do STF: o papel da corte no enfrentamento da crise climática. **Revista da AGU**, Brasília, v. 22, n. 4, p. 262–286, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25109/2525-328X.v.22.n.04.2023.3408>. Disponível em: <https://revistaagu.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/3408>. Acesso em: 5 maio 2024.

MESSIAS, Ewerton Ricardo; CARMO, Valter Moura do; ROSA, André Luís Cateli. Estado democrático de direito ambiental: incorporação dos princípios de direito ambiental. **Revista de Direito da Cidade**, v. 12, n. 2, p. 1105–1142, 2020. DOI: <https://doi.org/10.12957/rdc.2020.42417>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/42417>. Acesso em: 4 maio 2024.

SILVA, Hanieri Alves da. Incorporando os valores e direitos fundamentais à Constituição: uma análise da efetividade na conservação da Amazônia Legal no Brasil. **Revista Jurídica da UFERSA**, Mossoró, v. 5, n. 10, p. 213–228, 2022. DOI:

<https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v5.n10.p213-228.2021>. Disponível em:
<https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/10801>. Acesso em: 5 maio 2024.

SILVA, José Irivaldo Alves Oliveira; SOUSA, Marcelo Bruno Bedoni de; SAMPAIO, Rárisson. Constitucionalismo global em tempos de mudanças climáticas e o reconhecimento de um direito fundamental climático no ordenamento constitucional brasileiro. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 70, p. 88–108, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.17058/rdunisc.vi70.17920>. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/17920>. Acesso em: 5 maio 2024.

STAFFEN, Marcio Ricardo. O Supremo Tribunal Federal como garantidor do estado de direito ambiental no governo do presidente Jair Bolsonaro. **Revista Brasileira de Direito**, v. 18, n. 3, p. e4811, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2022.v18i3.4811>. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4811>. Acesso em: 5 maio 2024.

VEGA, César Augusto Benavidez. ¿Gobierno de los jueces o gobierno del pueblo? Consultas populares ambientales y activismo judicial regresivo en Colombia. **Estudios de Derecho**, v. 78, n. 172, p. 281–312, 2021. DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.esde.v78n172a11>. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/346805>. Acesso em: 5 maio 2024.

VICTOVOSKI, José Jacir; WINCKLER, Silvana. O futuro da litigância climática no Brasil: uma análise a partir do descumprimento de acordos internacionais e Agenda 2030. **Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania**, n. 9, p. 623–644, 2022. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/2526>. Acesso em: 6 maio 2024.